

GUIA

SENSIDEX

- Aventuras da patrulha galáctica -

O **Sensidex** é um jogo digital desenvolvido para trabalhar as **competências emocionais** em **crianças** de forma **divertida**, explorando situações, desafios e **feedbacks**.

A narrativa envolve o jogador em uma viagem interplanetária a fim de coletar e conhecer as emoções através da resolução de desafios nos planetas visitados. Após completar o Sensidex, a última fase se passa na Terra, onde será preciso usar os conhecimentos adquiridos para concluir cada continente.

RAMOS, Daniela K. *Guia: Sensidex – aventuras da patrulha galáctica*. Florianópolis: UFSC, 2023.
doi: 10.5281/zenodo.8403705

O vídeo da narrativa pode ser acessado no YouTube pelo link:
<https://www.youtube.com/watch?v=VBuiDQX5TnU>

O jogo foi desenvolvido com apoio financeiro obtido na chamada Universal do **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)** por uma equipe multidisciplinar vinculada ao **Grupo de Pesquisa Edumídia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)**.

Este guia apresenta o **Sensidex** e as orientações sobre como jogar. A leitura prévia antes de explorar o jogo pode tornar mais fácil a interação com o jogo.

INICIANDO O JOGO

Na primeira tela é possível jogar clicando nos botões **“JOGAR”**, **“NOVO JOGO”** ou ter mais informações sobre o jogo em **“SOBRE”**.

Na tela inicial do jogo, ainda, está disponível o botão de configurações, no qual é possível **alterar configurações de som e narração**.

O botão **“JOGAR”** seguirá o progresso salvo, se houver, enquanto o botão **“NOVO JOGO”** resetará o progresso salvo, e ambos levarão para a seleção de personagem.

Ao escolher o personagem, a nave utilizada no jogo terá a cor principal do mesmo.

BOTÕES DO JOGO

Ao longo do jogo há alguns botões que realizam ações. Abaixo é possível conhecer cada função dos botões.

Configurar

Permite habilitar ou não o som e a legenda do jogo

Fechar

Fecha a janela ou tela do jogo

Avançar

Muda para a tela seguinte ou movimenta para frente a nave

Voltar

Muda para a tela anterior ou movimenta para trás a nave

Jogar de novo

Volta para o jogo no início quando terminar uma jogada ou onde você parou.

Sair do planeta

Sai do planeta e volta para conduzir a nave pelo espaço.

Sensidex

Abre o Sensidex no qual é possível visualizar as estrelas conquistadas nos planetas e as emoções coletadas.

APRESENTAÇÃO E NAVEGAÇÃO

No início do jogo e em cada um dos minigames o jogador poderá ver um tutorial ilustrado com as explicações sobre o desafio do jogo e como jogar.

Para escolher a fase que será jogada, **navegue com a nave utilizando as setas do teclado em direção ao planeta desejado.**

FASES E MINIGAMES

Para chegar a terra o jogador passa por 6 planetas. Cada planeta tem seu mini-game. Em cada um o jogador pode conquistar até 3 estrelas de pontuação, sendo necessário conquistar pelo menos uma estrela em cada para ganhar um emoção para completar o seu Sensidex e conseguir liberar a fase final, a Terra. A pontuação geral pode ser vista clicando no botão Sensidex no canto inferior direito da tela.

Minigame | Que emoção é essa?

O minigame **Que emoção é essa?** é acessado no primeiro planeta (verde) e no quarto (azul) que aparecem no percurso da nave. No primeiro planeta temos emoções positivas e no quarto emoções negativas.

O jogador deverá **encontrar os pares de emoções** que são representadas nas expressões dos membros da patrulha galáctica. Se a resposta estiver correta, uma luz verde irá acender na barra de progresso e será exibida uma mensagem com a imagem do desenho acertado.

Ao acertar aparece um feedback positivo que explica em quais situações se sente a emoção.

Se a resposta estiver errada, uma luz vermelha irá acender na barra de progresso.

Minigame | O que eu sinto?

Esse minigame será jogado no segundo planeta (vermelho com anel) e no quinto planeta (laranja). Nele aparecem situações que são ilustradas pelos membros da patrulha e o jogador precisa escolher qual expressão completa corretamente a situação. Para cada situação tem três opções de expressões que representam emoções.

Se a resposta estiver correta, uma luz verde irá acender na barra de progresso e será exibida uma mensagem com a imagem do desenho acertado. E um feedback positivo apresenta outras emoções que também podem ser associadas à situação.

Se a resposta estiver errada, uma luz vermelha irá acender na barra de progresso. Um feedback questiona sobre o que o jogador sentiria na situação.

Minigame | O que você faria?

O minigame **O que você faria?** aparece no terceiro e sexto planetas. Nele o jogador deverá analisar a situação e as alternativas descritas, e atirar no símbolo correto. Para movimentar a nave lateralmente são utilizadas as setas para esquerda e direita, e para atirar utilizar a seta para cima.

Ao acertar o símbolo correto, será exibida a mensagem de acerto com base na situação e um feedback indica a emoção relacionada à situação e o que foi feito.

Se o jogador errar acende a luz vermelha na barra e o feedback revela a emoção que o jogador poderia sentir se fizesse o que sua nave acertou com o tiro.

Minigame | Desafio final

O **desafio final acontece na Terra**. Para completar você passa por seis diferentes continentes, em cada um tem um minigame que funciona do mesmo modo. Em cada minigame o jogador verá uma situação vivida por um personagem.

Após entender a situação, o jogador deverá coletar as expressões certas, condizentes com a história exibida e desviar das expressões erradas, que também dispararão contra a sua nave. O jogador também pode atirar com a sua nave apertando na tecla "Ctrl" ou no botão de disparo na versão mobile. O tiro destrói a emoção errada e o disparo inimigo, mas para coletar a emoção certa é preciso encostar a nave nela.

Ao completar cada fase, será exibido um feedback que reforça as emoções que podem ser sentidas na situação.

Ao completar todas as fases da Terra
o jogo foi concluído.

Créditos

Coordenação geral:

Daniela Karine Ramos

Programação:

Carlos Marciano

Arte:

Taynara Rubia Campos

Conteúdo e design:

Bruna Santana Anastácio

Carlos Marciano

Claudia Regina Brito

Daniela Karine Ramos

Karolina Agapito Martins

Taynara Rubia Campos

Consultoria para acessibilidade:

Daieli Althaus

Luana Zimmer Sarzi

Diagramação do guia:

Letícia Cogo

Agradecimentos:

Dulce Márcia Cruz

Fernando Silvio Cavalcante Pimentel

João Mário Basso Nunes

Como citar:

RAMOS, Daniela K. Guia: Sensidex – aventuras da patrulha galáctica.

Florianópolis: UFSC, 2023. doi: 10.5281/zenodo.8403705